

Missions et activités de l'Anses dans un contexte d'émergence:

exemple de *Xylella fastidiosa*

Cunty Amandine*¹, De Jerphanion Pauline*², Olivier Valérie¹, Legendre Bruno¹, Rivoal Carène¹, Poliakoff Françoise¹, Manceau Charles¹, Hendrikx Pascal².

Anses, Laboratoire de la santé des végétaux (LSV), 7 rue Jean Dixméras, 49044 Cedex 01, France

² *Anses, Laboratoire de Lyon, Unité Epidémiologie et Appui à la Surveillance (EAS), Lyon, France*

Résumé

L'exemple de l'émergence de *Xylella fastidiosa* est succinctement développé pour illustrer les actions de l'Anses. L'association des compétences en diagnostic et en épidémiologie permet d'apporter un appui réactif au ministère, le gestionnaire du risque en cas d'émergence d'un organisme nuisible.